

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ

Кенесбаев Утебай Жолдасбаевич

Нукусский государственный технический университет Факультет
компьютерной науки Ассистент-преподаватель кафедры "Языки и
гуманитарные науки" город Нукус
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15532085>

В современных условиях формирования демократического, правового государства, также велика роль общественных объединений в становлении новых институтов гражданского общества в Узбекистане. В постсоветский период эти государства переживают непростой переход от тоталитарной системы к либеральной демократии с активными институтами гражданского общества. Их формирование шло в течение 1990-х годов и в начале XXI века привело к переосмыслению роли государства и перехода к либерализации экономики на основе рыночных отношений, требующего активной работы гражданского общества в вопросах социально-экономического, культурного и духовного роста, улучшения благосостояния людей.

Сегодня наиболее значимой проблемой является широкое участие в деятельности этих общественных объединений широких слоев населения. Поэтому актуальность имеют исследования по проблемам создания и функционирования различных общественных организаций в Узбекистане и Каракалпакстане как составной его части. Важно обобщение исторического опыта деятельности общественно-политических, профсоюзных, творческих, просветительских, гражданско-патриотических, оборонно-спортивных и других общественных объединений Каракалпакстана, определение их роли и значения в ключевых событиях общественно-политической жизни региона.

Классификация общественных организаций Каракалпакстана осуществлена по принципу влияния на общественно-политические, социально-экономические и культурно-духовные процессы в обществе. Всего определены пять групп: в первую группу была отнесена областная организация КПСС, во вторую – наиболее областные органы ВЛКСМ и Комитета женщин. Общей характеристикой вышеуказанных общественных организаций является их массовость, идеологизированность, наличие органов централизованного управления. В третью группу относятся профсоюзы и творческие союзы, которые выражают интересы определенных групп. В четвертую группу были

отнесены военно-патриотические объединения, а в пятую – добровольные общественные организации (спортивные, оздоровительные, природоохранные, по интересам и т.п.). Отличительной чертой организаций последних трех групп заключается в их добровольно-принудительном характере членства, зависимости от органов власти и управления, сдерживающей гражданские инициативы. Например, анализ количественных и качественных показателей функционирования организации молодежи (ВЛКСМ) и Комитета женщин показал их широкую вовлеченность в политико-экономические и идеологические процессы. По сути, эти общественные организации, как и КПСС, были превращены в полугосударственные структуры, с четкой иерархией власти и управления, наличием административного ресурса и постепенной бюрократизации её деятельности.

Точно такие же характеристики можно отнести и к профсоюзам. В их повседневной деятельности особо отмечалась их роль по защите интересов населения, а также осуществления политико-воспитательной работы среди них, увеличению и повышению качества продукции трудовой деятельности, широкой пропаганды опыта передовиков производства и сельского хозяйства.

Изучение деятельности общественных организации Каракалпакстана в изучаемый период привело к раскрытию многих проблем их функционирования. Во-первых, любое назначение в областные органы значимых организаций (комсомола, женщин, профсоюзов и т.д.) согласовывались местными органами власти и одобрялись вышестоящими советско-партийными органами в Москве и Ташкенте. Во-вторых, на общественные организации возлагались определенные задачи, которые не определялись уставом организации. Например, укрепление материально-технической базы учреждений по организации отдыха и досуга населения, борьба с нарушителями общественного порядка и преступностью.

Общественные организации Каракалпакстана в советский период были активно вовлечены в процесс осуществления идеологических кампаний государства. В ходе осуществления подобных мероприятий общественные организации выступали как органы пропаганды и распространения научно-технических и политических знаний, развития региональной художественной, театральной и музыкальной культуры, сохранения историко-культурного наследия народа Каракалпакстана.

Однако, данные мероприятия обуславливали их взаимодействие, характерными формами и методами работы были чтение лекций, культурно-просветительская деятельность, использование потенциала ветеранов в гражданско-патриотическом воспитании молодёжи, активное вовлечение молодежи в трудовые отряды и т.д.

Кризисные явления в сфере защиты природы и природоохранной деятельности, нерационального использования водных ресурсов привело к серьезным последствиям экологического и медицинского характера. В свою очередь, общественные организации оказывали определенную помощь в защите интересов населения и охраны их здоровья. Общество Красного полумесяца занималась санитарно-профилактической и просветительской работой, оказанием помощи пострадавшим слоям населения и т.п. ДОСААФ занималась организацией автотехнических, военно-прикладных, служебно-прикладных и других спортивных клубов по интересам. Существовали добровольные общества спортивно-технического и природоохранного характера. Существовали общественные организации, которые объединяли людей по интересам (охоты и рыбалки, охраны памятников культуры), а также общества противопожарной безопасности и т.п.

В целом, современное развитие гражданского общества предопределяет учета исторического опыта функционирования общественных организаций в Каракалпакстане. В,Озаимосвязь характера формирования общественных организаций Каракалпакстана советского периода и их функционирования заключается в добровольно-принудительном характере участия населения в их деятельности, направленной на достижение целей коммунистического строительства. Научное исследование данного вопроса позволяют выявить закономерности функционирования общественных организаций Каракалпакстана в советский период, которые зависели от идеологических рамок и выполняли функций трансляции социальных, культурных и духовных ценностей советской власти. Важность темы определяется и тем, что они служат совершенствованию теоретических подходов к вопросу об участии граждан в деятельности общественных организаций в советское время и формирования гражданской позиции, повышению политической, экономической и социальной активности граждан в формировании гражданского общества в Узбекистане.